

UDK 616-093/-098/616.973

БУХОРО ВИЛОЯТИДА ДИСГИДРОТИК ЭКЗЕМА КАСАЛЛИГИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАНЛАРНИНГ ЁШГА ВА ЖИНСГА НИСБАТАН АЖРАТИЛИШИ

Озодов Жасур Ҳамза ўғли

Бухоро давлат тиббиёт институти

Резюме

Текширувни Бухоро вилоятининг турли худудларидан дисгидротик экзема касаллиги билан касалланган 1 ойликдан 65 ёшгача бўлган 956 нафар беморлар амбулатор карталари ретроспектив таҳлил қилинди. Дисгидротик экзема диагнози клиник, эпидемиологик ва лаборатор усуллар орқали тасдиқланди. Беморларнинг ёшга ва жинсга нисбатан учраш фоизи ўрганилди. Ёш ва жинсларда дисгидротик экзема касаллигининг клиник шакллари учраши ўрганилиб хулосалар қилинди. Олинган натижалар асосида кўрсаткичларга статистик ишлов берилди. Дисгидротик экзема касаллигининг сезиларли даражада 5-10 ёшдаги болаларда нисбатан кўп учраши аниқланди.

Калит сўзлар: дисгидротик экзема, аллергия ринит, бронхиал астма, экология.

Резюме

Ретроспективно проанализированы амбулаторные карты 956 больных э в возрасте от 1 месяца до 65 лет из разных регионов Бухарской области. Диагноз дисгидротическая экзема подтвержден клиническими, эпидемиологическими и лабораторными методами. Изучено процентное соотношение пациентов по возрасту и полу. Изучена заболеваемость клиническими формами дисгидротическая экзема у молодых людей и полов и сделаны выводы. На основании полученных результатов показатели были обработаны статистически. Было обнаружено, что истенная экзема значительно чаще встречается у детей в возрасте 5–10 лет.

Ключевые слова: дисгидротическая экзема, аллергический ринит, бронхиальная астма, экология.

Resume

Outpatient cards of 956 patients aged 1 month to 65 years with eczema from different regions of Bukhara region were retrospectively analyzed. The diagnosis of eczema was confirmed by clinical, epidemiological, and laboratory methods. Percentage of patients according to age and gender were studied. The incidence of clinical forms of eczema in young men and women was studied and conclusions were drawn. Based on the obtained results, the indicators were statistically processed. Eczema has been found to be significantly more common in children aged 5–10 years.

Key words: eczema, allergic rhinitis, bronchial asthma, ecology.

Долзарблиги

Дисгидротик экзема- алергенга ўта сезувчан, доимий кучли қичишиш билан кечувчи, сурункали, қайталаниб турувчи, яллиғланишга хос тери касаллиги. Дисгидротик экзема, кўпинча болалик даврида ривожланадиган умумий тери касалликларидан бири бўлиб, мураккаб патогенез билан тавсифланувчи, барча органлар ва тизимларга таъсир қилувчи касалликдир. Дисгидротик экзема энг кенг тарқалган касалликлардан биридир. Дисгидротик экзема болалар орасида 20% гача, катталар орасида 2-8% ни ташкил этади.[1]

Россия Федерациясида федерал статистика малумотларига кўра 2018 йилда дисгидротик экзема билан касалланиш ҳар 100000 аҳолига 188,2 ҳолатда, тарқалиши 100000 аҳолига 426,3 ҳолатда кузатилди. Болалар орасида 1 ёшдан 14 ёшгача касалланиш 100000 аҳолидан 774.4 ҳолатда, тарқалиши 100000 аҳолидан – 1589,4 ҳолатда учради. Дисгидротик экзема билан касалланиш 15-17 ёшли болалар орасида 100000 аҳолига 374,1 ҳолатда, тарқалиши 100000 аҳолига 1134,0 ҳолатда кузатилди. [2] Дисгидротик экзема респиратор алергик касалликлар билан биргаликда (алергик ринит, бронхиал астма) ассоцияланган ҳолда учраши мумкин. Турли малумотларга кўра дисгидротик экзема касаллигига чалинганлар орасида 30-80 % ҳолда бронхиал астма яширин ҳолда учраши мумкин, 30-40 % ҳолатда эса касаллик ривожланиши мумкин. [3,4]

Ҳавонинг ифлосланиши назарияси алергик касалликлар кўпайишини тушунтиради, глобал урбанизация, ишлаб чиқариш саноатининг жадал ривожланиши, машиналар ҳаракати натижасида атмосферага чиқадиган озон, олтингугурт ва азот оксидлари, шунингдек карбонат ангидрид, формалдегид ва бошқаларнинг кўпайишига олиб келади. Юқори даражада фаол ва ультра майда зарралар аероалерген сенсibiliзация чақиради ва Th2-ситокинли жавобни кучайтириши натижасида, организмда кўплаб иммунологик қайта куришлар юзага келади. [5,6]

Тадқиқот мақсади:

Бухоро вилоятида яшовчи дисгидротик экзема аниқланган беморлар орасидан ёшга ва жинсга ажратиб ўрганиш.

Тадқиқот вазифалари:

1. Бухоро вилоятида дисгидротик экзема касаллиги аниқланган беморлар сонини аниқлаш.
2. Аниқланган дисгидротик экзема касаллиги бор беморларни туманлар кесимига кўра гуруҳларга ажратиш.
3. Аниқланган дисгидротик экзема касаллиги бор беморларни ёшга ва жинсга кўра гуруҳларга ажратиш.

Материал ва услублар

2018-2021 йилларда вилоят Дерматовенерология диспансерига мурожаат қилган беморларда клиник диагноз қўйилди. Беморлардан олинган таҳлил ва клиникага орқали диагноз тасдиқланди. Даволангангача ва даволангандан кейинги натижаларни таққосланди. Беморлар амбулатор карталари ретроспектив ўрганилиб таҳлил қилинди.

Статистик услублар: Олинган натижаларга статистик ишлов берилди. Илмий иш натижасида олинган хулосалар ва маълумотларнинг ишончлилик даражасини аниқлаш учун кўрсаткичларнинг ўртача миқдори-М, ўртача миқдорнинг хатоси – m ва ишончлилик фарқи-Р ни топишда И.П.Ашмарин ва А.А.Воробьев (1962) томонидан тавсия этилган усулларва мезонлардан фойдаланилди. Р-ишончлилик фарқи Стьюдент жадвалидан олинди.

Натижа ва муҳокама

2018-2021 йилларда Бухоро вилояти Дерматовенерология диспансерига дисгидротик экзема билан мурожаат қилганларнинг жами сони 956 нафарни ташкил этган. Шу 956 нафар беморларнинг ёши ва жинси ретроспектив таҳлилдан ўтказилди. Шуларнинг барчаси тадқиқот учун ўрганилди. Жами 956 нафар бемор ўрганилган бўлиб, беморларнинг барчаси статистик таҳлил қилинди. Шулардан 591 аёллар, 565 эркекларни ташкил қилди. Мурожаат қилган беморларнинг ёшига ва жинсига нисбатан ўрганиш натижалари қуйидаги кўрсаткичларга эга бўлди (1-жадвал). Ўрганилган беморларнинг ёши 1 ойликдан 64 ёшгача бўлиб, 65 ёшдан ўтган хар иккала жинсда касалланиш қайд этилмади. Аниқланган маълумотларга кўра дисгидротик экзема касаллигига чалиниш ҳолатлари Қорақўл, Олот, Бухоро шаҳар, Ғиждувон, Жондор туманларида кўпчиликти ташкил қилди. Касалланиш ҳолатининг кўплигига туманларнинг ўзига хос экологик муҳити ва саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёнлари билан алоқадорлиги илмий жиҳатдан ўз тасдиғини топди. Буни қуйида келтирилган жадваллар орқали кўришимиз мумкин.

Жадвал 1

Дисгидротик экзема билан касалланган беморлар ёш бўйича тақсимланиши 2018-2021 йиллар кесимида

Туман номи	Дисгидротик экзема билан касалланган беморлар ёш бўйича тақсимланиши 2018-2021 йиллар кесимида					Жами
	1ойлик-1 ёш	1-10 ёш	10-20 ёш	20-40 ёш	40-64ёш	
Бухоро шаҳар	25	34	20	22	5	106
Бухоро тумани	20	18	17	21	6	82
Вобкент тумани	18	19	17	14	6	74
Жондор тумани	24	28	25	16	4	97
Ромитан тумани	21	24	19	18	8	90
Қоровулбозор тумани	14	24	21	14	5	78
Қоракўл тумани	24	34	32	18	15	123
Олот тумани	25	32	35	17	16	125
Пешку тумани	17	28	26	16	9	96
Ғиждувон тумани	24	28	27	16	9	104
Шофиркон тумани	18	27	26	18	8	97
Когон тумани	16	24	22	17	5	84
Жами	246	320	287	207	96	956

Юқорида келтирилган биринчи жадвалда шулар акс этадики: Бухоро шаҳрида дисгидротик экзема билан касалланган беморлар ёш бўйича тақсимланиши 2018-2021 йиллар кесимида олинган натижалар 1 ойликдан-1 ёшгача бўлган болаларда 25 нафарни, 1 ёшдан-10 ёшгача болалар 34 нафарни, 10-20 ёшлилар орасида 20 нафарни, 20-40 ёш орасида 22 нафарни, 40-64 ёш орасида 5 нафарни, жами шу касаллик ташхиси беморлар сони 106 нафарни ташкил этди. Бухоро туманида дисгидротик экзема билан касалланган беморлар ёш бўйича тақсимланиши 2018-2021 йиллар кесимида олинган натижалар 1 ойликдан-1 ёшгача бўлган болаларда 20 нафарни, 1 ёшдан-10 ёшгача болалар 18 нафарни, 10-20 ёшлилар орасида 17 нафарни, 20-40 ёш орасида 21 нафарни, 40-64 ёш орасида 6 нафарни жами шу касаллик ташхиси беморлар сони 82 нафарни ташкил этди. Вобкент туманида дисгидротик экзема билан касалланган беморлар ёш бўйича тақсимланиши 2018-2021 йиллар кесимида олинган натижалар 1 ойликдан-1 ёшгача бўлган болаларда 18 нафарни, 1 ёшдан-10 ёшгача болалар 19 нафарни, 10-20 ёшлилар орасида 17 нафарни, 20-40 ёш орасида 14 нафарни, 40-64 ёш орасида 6 нафарни жами шу касаллик ташхиси беморлар сони 74 нафарни ташкил этди. Жондор туманида дисгидротик экзема билан касалланган беморлар ёш бўйича тақсимланиши 2018-2021 йиллар кесимида олинган натижалар 1 ойликдан-1 ёшгача бўлган болаларда 24 нафарни, 1 ёшдан-10 ёшгача болалар 28 нафарни, 10-20 ёшлилар орасида 25 нафарни, 20-40 ёш орасида 16 нафарни, 40-64 ёш орасида 4 нафарни жами шу касаллик ташхиси беморлар сони 97 нафарни ташкил этди. Ромитан туманида дисгидротик экзема билан касалланган беморлар ёш бўйича тақсимланиши 2018-2021 йиллар кесимида олинган натижалар 1 ойликдан-1 ёшгача бўлган болаларда 21 нафарни, 1 ёшдан-10 ёшгача болалар 24 нафарни, 10-20 ёшлилар орасида 19 нафарни, 20-40 ёш орасида 18 нафарни, 40-64 ёш орасида 8 нафарни жами шу касаллик ташхиси беморлар сони 90 нафарни ташкил этди. Қоровулбозор туманида дисгидротик экзема билан касалланган беморлар ёш бўйича тақсимланиши 2018-2021 йиллар кесимида олинган натижалар 1 ойликдан-1 ёшгача бўлган болаларда 14 нафарни, 1 ёшдан-10 ёшгача болалар 24 нафарни, 10-20 ёшлилар орасида 21 нафарни, 20-40 ёш орасида 14 нафарни, 40-64 ёш орасида 5 нафарни жами шу касаллик ташхиси беморлар сони 78 нафарни ташкил этди. Қоракўл туманида дисгидротик экзема билан касалланган беморлар ёш бўйича тақсимланиши 2018-2021 йиллар кесимида олинган натижалар 1 ойликдан-1 ёшгача бўлган болаларда 24 нафарни, 1 ёшдан-10 ёшгача болалар 34 нафарни, 10-20 ёшлилар орасида 32 нафарни, 20-40 ёш орасида 18 нафарни, 40-64 ёш орасида 15 нафарни жами шу касаллик ташхиси беморлар сони 123 нафарни ташкил этди. Олот туманида дисгидротик экзема билан касалланган беморлар ёш бўйича тақсимланиши 2018-

2021 йиллар кесимида олинган натижалар 1 ойликдан-1 ёшгача бўлган болаларда 25 нафарни, 1 ёшдан-10 ёшгача болалар 32 нафарни, 10-20 ёшлилар орасида 35 нафарни, 20-40 ёш орасида 17 нафарни, 40-64 ёш орасида 16 нафарни жами шу касаллик ташхиси беморлар сони 125 нафарни ташкил этди. Пешку туманида дисгидротик экзема билан касалланган беморлар ёш бўйича тақсимланиши 2018-2021 йиллар кесимида олинган натижалар 1 ойликдан-1 ёшгача бўлган болаларда 17 нафарни, 1 ёшдан-10 ёшгача болалар 28 нафарни, 10-20 ёшлилар орасида 26 нафарни, 20-40 ёш орасида 16 нафарни, 40-64 ёш орасида 9 нафарни жами шу касаллик ташхиси беморлар сони 96 нафарни ташкил этди. Ғиждувон туманида дисгидротик экзема билан касалланган беморлар ёш бўйича тақсимланиши 2018-2021 йиллар кесимида олинган натижалар 1 ойликдан-1 ёшгача бўлган болаларда 24 нафарни, 1 ёшдан-10 ёшгача болалар 28 нафарни, 10-20 ёшлилар орасида 27 нафарни, 20-40 ёш орасида 16 нафарни, 40-64 ёш орасида 9 нафарни жами шу касаллик ташхиси беморлар сони 104 нафарни ташкил этди. Шофиркон туманида дисгидротик экзема билан касалланган беморлар ёш бўйича тақсимланиши 2018-2021 йиллар кесимида олинган натижалар 1 ойликдан-1 ёшгача бўлган болаларда 18 нафарни, 1 ёшдан-10 ёшгача болалар 27 нафарни, 10-20 ёшлилар орасида 26 нафарни, 20-40 ёш орасида 18 нафарни, 40-64 ёш орасида 8 нафарни жами шу касаллик ташхиси беморлар сони 97 нафарни ташкил этди. Когон туманида дисгидротик экзема билан касалланган беморлар ёш бўйича тақсимланиши 2018-2021 йиллар кесимида олинган натижалар 1 ойликдан-1 ёшгача бўлган болаларда 16 нафарни, 1 ёшдан-10 ёшгача болалар 24 нафарни, 10-20 ёшлилар орасида 22 нафарни, 20-40 ёш орасида 17 нафарни, 40-64 ёш орасида 5 нафарни жами шу касаллик ташхиси беморлар сони 84 нафарни ташкил этди.

Дисгидротик экзема касаллиги билан 2018-2021 йилларда рўйхатга олинган жами беморлар сони 956 тани ташкил этди. Туман ва ёш кесимида таҳлил қилинди. Таҳлил натижаларига кўра касаллик учраш кўрсаткичи энг юқори бўлган туман Олот эканлиги аниқланди. Кейинги ўринда Қорақўл тумани энг кам дисгидротик экзема диагнози қўйилган туман Вобкент тумани эканлиги аниқланди.

Жадвал 2

Дисгидротик экзема билан касалланган беморлар жинс бўйича
тақсимланиши 2018-2021 йиллар кесимида

Туман номи	Аёл						Эркак					
	1ойл ик-1 ёш	1-10 ёш	10- 20 ёш	20- 40 ёш	40- 64 ёш	жа ми	1ой лик -1 ёш	1-10 ёш	10-20 ёш	20-40 ёш	40- 64 ёш	жами
Бухоро шахар	17	14	10	6	4	54	8	20	10	16	1	52
Бухоро тумани	10	9	8	10	3	40	10	9	9	11	3	42
Вобкент тумани	8	7	9	7	3	34	10	12	8	7	3	40
Жондор тумани	16	19	14	8	3	60	8	9	11	8	1	37
Ромитан	11	14	9	11	5	50	9	11	10	7	3	40
Қоровул бозор тумани	7	11	11	7	2	38	7	13	10	7	3	40
Қоракўл тумани	14	21	18	9	8	70	10	13	14	9	7	53
Олот тумани	15	16	18	7	9	65	10	16	17	10	7	60
Пешку тумани	7	13	14	7	5	46	10	15	12	9	4	50
Ғиждуво н тумани	13	12	10	5	4	44	11	16	17	11	5	60
Шофирк он тумани	5	16	15	9	5	50	13	11	11	9	3	47
Когон тумани	7	13	11	7	2	40	9	11	9	10	3	44
Жами:	130	165	147	93	53	591	115	156	149	105	43	565

Юқорида келтирилган иккинчи жадвалда дисгидротик экзема билан касалланган беморлар жинс бўйича тақсимланиши 2018-2021 йиллар кесимида таҳлил қилиб чиқилди ва қуйидаги натижалар олинди. Бухоро шаҳрида дисгидротик экзема билан касалланган беморлар жинс бўйича тақсимланиши 2018-2021 йиллар кесимида Аёллар ўртасида 1ойлик-1 ёшгача аниқланган беморлар 17 нафарни, 1-10 ёшгачабўлганлар орасида 14 нафарни, 10-20 ёшгача бўлганлар орасида 10 нафарни, 20-40 ёш гача бўлганлар орасида 6 нафарни, 40-64 ёш гачабўлганлар орасида 4 нафарни, жами шу диагноз билан рўйхатга олинган беморлар сони 54 нафарни ташкил этди. Эркаклар ўртасида эса 1ойлик-1 ёшгача аниқланган беморлар 8 нафарни, 1-10 ёшгача бўлганлар орасида 20 нафарни, 10-20 ёшгача бўлганлар орасида 10 нафарни, 20-40 ёш гача бўлганлар орасида 16 нафарни, 40-64 ёш гачабўлганлар орасида 1 нафарни, жами шу диагноз билан рўйхатга олинган беморлар сони 52 нафарни ташкил этди.

Бухоро туманида дисгидротик экзема билан касалланган беморлар жинс бўйича тақсимланиши 2018-2021 йиллар кесимида Аёллар ўртасида 1ойлик-1 ёшгача аниқланган беморлар 10 нафарни, 1-10 ёшгача бўлганлар орасида 9 нафарни, 10-20 ёшгача бўлганлар орасида 8 нафарни, 20-40 ёш гачабўлганлар орасида 10 нафарни, 40-64 ёш гача бўлганлар орасида 3 нафарни, жами шу диагноз билан рўйхатга олинган беморлар сони 40 нафарни ташкил этди. Эркаклар ўртасида эса 1ойлик-1 ёшгача аниқланган беморлар 10 нафарни, 1-10 ёшгачабўлганлар орасида 9 нафарни, 10-20 ёшгача бўлганлар орасида 9 нафарни, 20-40 ёш гачабўлганлар орасида 11 нафарни, 40-64 ёш гачабўлганлар орасида 3 нафарни, жами шу диагноз билан рўйхатга олинган беморлар сони 42 нафарни ташкил этди. Вобкент туманида дисгидротик экзема билан касалланган беморлар жинс бўйича тақсимланиши 2018-2021 йиллар кесимида Аёллар ўртасида 1ойлик-1 ёшгача аниқланган беморлар 8 нафарни, 1-10 ёшгача бўлганлар орасида 7 нафарни, 10-20 ёшгача бўлганлар орасида 9 нафарни, 20-40 ёш гачабўлганлар орасида 7 нафарни, 40-64 ёш гача бўлганлар орасида 3 нафарни, жами шу диагноз билан рўйхатга олинган беморлар сони 34 нафарни ташкил этди. Эркаклар ўртасида эса 1ойлик-1 ёшгача аниқланган беморлар 10 нафарни, 1-10 ёшгачабўлганлар орасида 12 нафарни, 10-20 ёшгача бўлганлар орасида 8 нафарни, 20-40 ёш гачабўлганлар орасида 7 нафарни, 40-64 ёш гачабўлганлар орасида 3 нафарни, жами шу диагноз билан рўйхатга олинган беморлар сони 40 нафарни ташкил этди. Жондор туманида дисгидротик экзема билан касалланган беморлар жинс бўйича тақсимланиши 2018-2021 йиллар кесимида Аёллар ўртасида 1ойлик-1 ёшгача аниқланган беморлар 16 нафарни, 1-10 ёшгачабўлганлар орасида 19 нафарни, 10-20 ёшгача бўлганлар орасида 14 нафарни, 20-40 ёш гачабўлганлар орасида 8 нафарни, 40-64 ёш гача бўлганлар

орасида 3 нафарни, жами шу диагноз билан рўйхатга олинган беморлар сони 60 нафарни ташкил этди. Эркаклар ўртасида эса 1ойлик-1 ёшгача аниқланган беморлар 8 нафарни, 1-10 ёшгачабўлганлар орасида 9 нафарни, 10-20 ёшгача бўлганлар орасида 11 нафарни, 20-40 ёш гачабўлганлар орасида 8 нафарни, 40-64 ёш гачабўлганлар орасида 1 нафарни, жами шу диагноз билан рўйхатга олинган беморлар сони 37 нафарни ташкил этди. Ромитан туманида дисгидротик экзема билан касалланган беморлар жинс бўйича тақсимланиши 2018-2021 йиллар кесимида Аёллар ўртасида 1ойлик-1 ёшгача аниқланган беморлар 11 нафарни, 1-10 ёшгача бўлганлар орасида 14 нафарни, 10-20 ёшгача бўлганлар орасида 9 нафарни, 20-40 ёш гачабўлганлар орасида 11 нафарни, 40-64 ёш гача бўлганлар орасида 5 нафарни, жами шу диагноз билан рўйхатга олинган беморлар сони 50 нафарни ташкил этди. Эркаклар ўртасида эса 1ойлик-1 ёшгача аниқланган беморлар 9 нафарни, 1-10 ёшгачабўлганлар орасида 11 нафарни, 10-20 ёшгача бўлганлар орасида 10 нафарни, 20-40 ёш гачабўлганлар орасида 7 нафарни, 40-64 ёш гачабўлганлар орасида 3 нафарни, жами шу диагноз билан рўйхатга олинган беморлар сони 40 нафарни ташкил этди. Қоровулбозор туманида дисгидротик экзема билан касалланган беморлар жинс бўйича тақсимланиши 2018-2021 йиллар кесимида Аёллар ўртасида 1ойлик-1 ёшгача аниқланган беморлар 7 нафарни, 1-10 ёшгачабўлганлар орасида 11 нафарни, 10-20 ёшгача бўлганлар орасида 11 нафарни, 20-40 ёш гачабўлганлар орасида 7 нафарни, 40-64 ёш гача бўлганлар орасида 2 нафарни, жами шу диагноз билан рўйхатга олинган беморлар сони 38 нафарни ташкил этди. Эркаклар ўртасида эса 1ойлик-1 ёшгача аниқланган беморлар 7 нафарни, 1-10 ёшгачабўлганлар орасида 13 нафарни, 10-20 ёшгача бўлганлар орасида 10 нафарни, 20-40 ёш гачабўлганлар орасида 7 нафарни, 40-64 ёш гачабўлганлар орасида 3 нафарни, жами шу диагноз билан рўйхатга олинган беморлар сони 40 нафарни ташкил этди. Қоракўл туманида дисгидротик экзема билан касалланган беморлар жинс бўйича тақсимланиши 2018-2021 йиллар кесимида Аёллар ўртасида 1ойлик-1 ёшгача аниқланган беморлар 14 нафарни, 1-10 ёшгачабўлганлар орасида 21 нафарни, 10-20 ёшгача бўлганлар орасида 18 нафарни, 20-40 ёш гачабўлганлар орасида 9 нафарни, 40-64 ёш гача бўлганлар орасида 8 нафарни, жами шу диагноз билан рўйхатга олинган беморлар сони 70 нафарни ташкил этди. Эркаклар ўртасида эса 1ойлик-1 ёшгача аниқланган беморлар 10 нафарни, 1-10 ёшгачабўлганлар орасида 13 нафарни, 10-20 ёшгача бўлганлар орасида 14 нафарни, 20-40 ёш гачабўлганлар орасида 9 нафарни, 40-64 ёш гачабўлганлар орасида 7 нафарни, жами шу диагноз билан рўйхатга олинган беморлар сони 53 нафарни ташкил этди. Олот туманида дисгидротик экзема билан касалланган беморлар жинс бўйича тақсимланиши 2018-2021 йиллар кесимида Аёллар ўртасида 1ойлик-1

ёшгача аниқланган беморлар 15 нафарни, 1-10 ёшгачабўлганлар орасида 16 нафарни, 10-20 ёшгача бўлганлар орасида 18 нафарни, 20-40 ёш гачабўлганлар орасида 7 нафарни, 40-64 ёш гача бўлганлар орасида 9 нафарни, жами шу диагноз билан рўйхатга олинган беморлар сони 65 нафарни ташкил этди. Эркаклар ўртасида эса 1ойлик-1 ёшгача аниқланган беморлар 10 нафарни, 1-10 ёшгачабўлганлар орасида 16 нафарни, 10-20 ёшгача бўлганлар орасида 17 нафарни, 20-40 ёш гачабўлганлар орасида 10 нафарни, 40-64 ёш гачабўлганлар орасида 7 нафарни, жами шу диагноз билан рўйхатга олинган беморлар сони 60 нафарни ташкил этди. Пешку туманида дисгидротик экзема билан касалланган беморлар жинс бўйича тақсимланиши 2018-2021 йиллар кесимида Аёллар ўртасида 1ойлик-1 ёшгача аниқланган беморлар 7 нафарни, 1-10 ёшгачабўлганлар орасида 13 нафарни, 10-20 ёшгача бўлганлар орасида 14 нафарни, 20-40 ёш гачабўлганлар орасида 7 нафарни, 40-64 ёш гача бўлганлар орасида 5 нафарни, жами шу диагноз билан рўйхатга олинган беморлар сони 46 нафарни ташкил этди. Эркаклар ўртасида эса 1ойлик-1 ёшгача аниқланган беморлар 10 нафарни, 1-10 ёшгачабўлганлар орасида 15 нафарни, 10-20 ёшгача бўлганлар орасида 12 нафарни, 20-40 ёш гачабўлганлар орасида 9 нафарни, 40-64 ёш гачабўлганлар орасида 4 нафарни, жами шу диагноз билан рўйхатга олинган беморлар сони 50 нафарни ташкил этди. Ёиждувон туманида дисгидротик экзема билан касалланган беморлар жинс бўйича тақсимланиши 2018-2021 йиллар кесимида Аёллар ўртасида 1ойлик-1 ёшгача аниқланган беморлар 13 нафарни, 1-10 ёшгачабўлганлар орасида 12 нафарни, 10-20 ёшгача бўлганлар орасида 10 нафарни, 20-40 ёш гачабўлганлар орасида 5 нафарни, 40-64 ёш гача бўлганлар орасида 4 нафарни, жами шу диагноз билан рўйхатга олинган беморлар сони 44 нафарни ташкил этди. Эркаклар ўртасида эса 1ойлик-1 ёшгача аниқланган беморлар 11 нафарни, 1-10 ёшгачабўлганлар орасида 16 нафарни, 10-20 ёшгача бўлганлар орасида 17 нафарни, 20-40 ёш гачабўлганлар орасида 11 нафарни, 40-64 ёш гачабўлганлар орасида 5 нафарни, жами шу диагноз билан рўйхатга олинган беморлар сони 60 нафарни ташкил этди. Шофиркон туманида дисгидротик экзема билан касалланган беморлар жинс бўйича тақсимланиши 2018-2021 йиллар кесимида Аёллар ўртасида 1ойлик-1 ёшгача аниқланган беморлар 5 нафарни, 1-10 ёшгачабўлганлар орасида 16 нафарни, 10-20 ёшгача бўлганлар орасида 15 нафарни, 20-40 ёш гачабўлганлар орасида 9 нафарни, 40-64 ёш гача бўлганлар орасида 5 нафарни, жами шу диагноз билан рўйхатга олинган беморлар сони 50 нафарни ташкил этди. Эркаклар ўртасида эса 1ойлик-1 ёшгача аниқланган беморлар 13 нафарни, 1-10 ёшгачабўлганлар орасида 11 нафарни, 10-20 ёшгача бўлганлар орасида 11 нафарни, 20-40 ёш гачабўлганлар орасида 9 нафарни, 40-64 ёш гачабўлганлар

орасида 3 нафарни, жами шу диагноз билан рўйхатга олинган беморлар сони 47 нафарни ташкил этди. Когон туманида дисгидротик экзема билан касалланган беморлар жинс бўйича тақсимланиши 2018-2021 йиллар кесимида Аёллар ўртасида 1ойлик-1 ёшгача аниқланган беморлар 7 нафарни, 1-10 ёшгачабўлганлар орасида 13 нафарни, 10-20 ёшгача бўлганлар орасида 11 нафарни, 20-40 ёш гачабўлганлар орасида 7 нафарни, 40-64 ёш гача бўлганлар орасида 2 нафарни, жами шу диагноз билан рўйхатга олинган беморлар сони 40 нафарни ташкил этди. Эркаклар ўртасида эса 1ойлик-1 ёшгача аниқланган беморлар 9 нафарни, 1-10 ёшгачабўлганлар орасида 11 нафарни, 10-20 ёшгача бўлганлар орасида 9 нафарни, 20-40 ёш гачабўлганлар орасида 10 нафарни, 40-64 ёш гачабўлганлар орасида 3 нафарни, жами шу диагноз билан рўйхатга олинган беморлар сони 44 нафарни ташкил этди.

Хулоса: Дисгидротик экзема касаллиги билан 2018-2021 йилларда рўйхатга олинган жами беморлар сони 956 тани ташкил этди.

Туман ва ёш кесимида таҳлил қилинди. Таҳлил натижаларига кўра касаллик учраш кўрсаткичи энг юқори бўлган туман Олот эканлиги аниқланди. Кейинги ўринда Қорақўл тумани энг кам дисгидротик экзема диагнози кўйилган туман Вобкент тумани эканлиги аниқланди. Барча туманларда аёллар ўртасида ушбу диагноз билан рўйхатга олинганлар сони 591 нафарни ташкил қилган бўлса, эркаклар орасида эса 565 нафарни ташкил қилди. Бундан кўринадикки ушбу касаллик аёллар орасида 4.9% га кўпроқ учраганини кўришимиз мумкин.

Адабиётлар рўйхати

1. Зайцева С.В. Атопический дерматит у детей // Лечащий врач. — 2003. — № 2. — С. 40–44
2. Ozodov J.H. (2022). BUXORO VILOYATIDA 2019-2022 YILLARDA LEYSHMANIOZ KASALLIGINING KLINIK SHAKLLARI UCHRASH DARAJASI TUMANLAR KESIMIDA. RESEARCH AND EDUCATION, 1(9), 428–436. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7496115>
3. Ж. Х. Озодов, С. О. Султонов, Д. А. Юсупов. (2022). Возрастная и гендерная сегрегация больных лейшманиозом в Бухарской области. *Журнал Евразийских медицинских исследований*, 7, 62-68. Извлечено из <https://geniusjournals.org/index.php/emrp/article/view/1027>
4. Озодов, Ж. Х., & Рахматов, О. Б. (2021). ANALYSIS OF REGISTERED PATIENTS DIAGNOSED WITH GONORRHEA IN BUKHARA REGION AND A METHOD FOR COMPARING THE EFFECTIVENESS OF THE DRUGS USED DEPENDING ON THE CLINICAL COURSE OF THE DISEASE. *Новый день в медицине*, (4), 293-297.

5. Mazitov L.P. Bolalarda allergik dermatozlarning patogenezini va davolashning zamonaviy jihatlari. Rossiya tibbiyot jurnali 2001 yil. 9-jild. № 11 p. 457-459.
6. Fedenko E.S. - Leyshmanioz: terapiyaga bosqichma-bosqich yondashuv uchun asos. Consilium Medicum 2001 yil v.3 No 4, 176-183-betlar.
7. Rakhmatov, O. B. (2021). IMPROVING THE PRINCIPLES OF TREATMENT IN PATIENTS WITH ZOONOTIC LEISHMANIASIS WITH THE IMMUNOMODULATOR GEPON AND METHYLENE BLUE USING THE ALT-VOSTOK DEVICE. *湖南大学学报 (自然科学版)*, 48(9).
8. Latipov, I. I., Axmedovich, M. F., & Hamza o'g'li, O. J. (2021). EVALUATION OF THE QUALITY OF LIFE OF VITILIGO PATIENTS BY THE EFFECTIVENESS OF COMBINATION THERAPY USING THE DERMATOLOGY LIFE QUALITY INDEX (DLQI). *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(10), 55-63.
9. Axmedovich, M. F., Samadovna, S. G., & Obidovich, S. S. (2021, May). OBSERVATION OF IMMUNOLOGICAL CHANGES DURING CLINICAL CYCLES OF SKIN LEISHMANIOSIS. In *Euro-Asia Conferences* (Vol. 5, No. 1, pp. 207-211).
10. Patients with a diagnosis of gonorrhoea are registered in Bukhara region and depending on the clinical course of the disease, separation into age and gender. O.B Raxmatov, J. X Ozodov, N.D Xayitova, data publikatsii, 2021, jurnal *Novyy den' v meditsine* №1, stranitsy 347-350
11. CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF PATHOGENESIS AND COMPLEX THERAPY OF VITILIGO 10.17605/OSF.IO/UCRD8 14-20 Ikhtiyor Ikromovich Latipov, Maxmudov Farxad Axmedovich, Ozodov Jasur Hamza o'g'li
12. Ozodov J.H. (2022). MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF HUMAN SKIN AND THE SKIN OF TAIL IN MICE. *INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY*, 2(11), 166–175.
13. Ozodov, J. X., & Raxmatov, O. B. (2021). АНАЛИЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ ГОНОРРЕЯ В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕТОД СРАВНЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ. *Новый день в медицине*, (4), 293-297.
14. Тешаев Ш.Дж., и Озодов Дж.Х. (2022). РАННИЕ ЭФФЕКТЫ НАНЕСЕНИЯ ТАТУИРОВКИ НА МОРФОЛОГИЮ КОЖИ МЫШИ И ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ С НОРМАЛЬНОЙ КОЖЕЙ. *Международный журнал медицинских наук и клинических*

исследований, 2 (11), 47-

57. <https://doi.org/10.37547/ijmscr/Volume02Issue11-09>

15. Ozodov J.H. – DISTRIBUTION OF PATIENTS WITH LEISHMANIASIS BY GENDER AND AGE IN THE BUKHARA REGION //New Day in Medicine 1(51)2023 129-135
<https://newdaymedicine.com/index.php/2023/01/24/asdadw/>
16. Рахматов, О. Б. (1998). *Клинико-аллергологическая характеристика вирусного гепатита В на фоне сочетанного течения лямблиоза* (Doctoral dissertation, –БухМИ, 1998.–16 с).
17. Рахматов, О. Б., & Хушвактова, М. Ф. (2018). Ранняя диагностика и совершенствование принципов лечения у больных с кожным лейшманиозом. *Биология и интегративная медицина*, (11).
18. Рахматов, О. В., & Хайитова, Н. Д. (2021). The use of “Sulfacet-R”–Gel in Combination with Zinc Ointment to Determine its Effectiveness Against Acne Disease. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES*, 2(6), 227-230.
19. Xushvaqtova, M. F., & Rahmatov, O. B. (2021). Assessment of Skin and Mucosal Changes During Acute Illness and Remission of Covid-19 Patients. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES*, 288-291.
20. Rahmatov, O. B., & Xayitova, N. D. (2021). TO IDENTIFY GENETIC TENDENCY OF TENDENCY OF TEENAGERS TO ACNE AND TO EVALUATE THE EFFICIENCY OF ZINC FOR THE PURPOSE OF IT’S PROPHYLACTIC. *Новый день в медицине*, (4), 129-132.
21. Maxmudov, F. A., Rahmatov, O. B., Latipov, I. I., Rustamov, M. K., & Sharapova, G. S. (2021). Intravenous laser blood irradiation in the complex treatment of patients with cutaneous leishmaniasis. *湖南大学学报 (自然科学版)*, 48(9).
22. Рахматов, О. Б., & Юсупов, Д. А. (2021). БУХОРО ВИЛОЯТИДА АТОПИК ДЕРМАТИТ КАСАЛЛИГИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАНЛАРНИНГ ЁШГА ВА ЖИНСГА НИСБАТАН АЖРАТИЛИШИ. *Scientific progress*, 2(6), 1718-1729.
23. Рахматов, О. Б., Озодов, Ж. Х., & Хайитова, Н. Д. (2021). PATIENTS WITH A DIAGNOSIS OF GONORRHEA ARE REGISTERED IN BUKHARA REGION AND DEPENDING ON THE CLINICAL COURSE OF THE DISEASE, SEPARATION INTO AGE AND GENDER. *Новый день в медицине*, (1), 347-350.